

Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6450/>

5. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 26.11.1998 №219-3 (с изм. и доп. на 27.05.2021) // Национальный центр правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/>

6. Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08.04.2016 №488-V ЗРК (с изм. и доп. на 19.12.2021) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_arbitrazhe.htm

7. Арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия от 01.12.2014 №3612-с-V (с изм. и доп. на 02.03.2017) // [Электронный ресурс]. – Режим <https://as-ra.org/pravovye-osnovy/>

УДК 343.23
DOI

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,

старший преподаватель кафедры
административного права

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

КОВАЛЁВА Е.А.

обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1
факультета юриспруденции и социальных
технологий,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Анализ отечественной практики позволяет утверждать, что для борьбы с экстремизмом необходимо совершенствование законодательного регулирования деятельности оперативных подразделений по противодействию экстремисткой деятельности, так как от их эффективности зависит состояние безопасности государства. В данной статье автором анализируются методы борьбы данных оперативных подразделений и приводятся доводы о внесении изменения в закон

Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности».

Ключевые слова: принципы; противодействие экстремистской деятельности, негласные методы в оперативно-разыскной деятельности; преступления экстремистской направленности.

CONDITIONING TACTICAL OPERATIONS BY THE TYPE OF CRIME: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

**PROKOFIEV N.A.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**KOVALYOVA E. A.,
Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers and analyzes the problems of the conditionality of tactical operations by the type of crime. The informational basis for the construction and formation of typical tactical operations is the forensic characteristics of a certain type of group of crimes. In turn, the type of crime determines the specifics of conducting tactical operations and acts as a means of tactical influence on the investigative situation.

Keywords: tactical operation, kind of crime, kind of tactical operation, dependence of tactical operations on the kind of crime.

Постановка задачи. Имманентной составляющей формирования концепции тактических операций является определение функций этой криминалистической категории. Отметим, что в теории криминалистики проблема функций тактических операций остается дискуссионной, а в специальной литературе эти вопросы рассматриваются несколько фрагментарно или только в порядке постановки проблемы. Поэтому разработку и исследование указанных вопросов следует считать приоритетными направлениями формирования концепции тактических операций. Тактические операции по направлениям тактического воздействия и диапазону применения в процессе расследования преступлений являются многофункциональными организационно-тактическими

средствами, которые эффективно используются для решения отдельных тактических задач и имеют определенное назначение, обусловленное следственной ситуацией и направленностью комплекса следственных, оперативно-розыскных, организационных и иных действий.

Актуальность. Оптимизация и повышение эффективности расследования преступлений в значительной степени зависит от того, насколько глубоко разработаны теоретические основы формирования тактических операций и обеспечена практика проведения таких операций соответствующими методическими разработками. Применение тактических операций продиктовано потребностями практической деятельности и обусловлено определенными факторами, в первую очередь тактическими задачами, следственными ситуациями, этапами расследования, а также видом преступления. В этом смысле необходимо согласиться с взглядом многих ученых, рассматриваемых в данной научной статье, что по своей природе расследование преступлений путем проведения тактических операций является разновидностью познавательной деятельности. Итак, с гносеологической точки зрения тактические операции - это исходное звено познавательного процесса. Они выполняют свою познавательную функцию в соответствии с видом преступления, тактических задач, этапов расследования, следственной ситуации, сложившейся на определенный момент досудебного производства.

Вид преступления обуславливает тактическую операцию, которая, в свою очередь, имеет четко определенное содержательное наполнение в виде комплексов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, достаточно узкую направленность и обеспечивает реализацию определенных тактических (промежуточных) задач стоящих перед следователем. Возникновение и постановка последних обусловлено видом преступления, характером информации о способах его совершения и сокрытия, личности преступника, механизме следообразования и т.д. Вид преступления выступает определяющим ключевым звеном в системе факторов-детерминантов, требующих определенного построения и реализации тактических операций.

Поэтому исследование обусловленности тактических операций видом преступления следует рассматривать как одно из важных направлений и возможных путей усовершенствования, как

отдельных криминалистических методик, так и процесса расследования преступлений вообще. Такой подход позволяет установить и проследить взаимосвязи и взаимозависимости между видом преступления и тактическими операциями как элементами определенной системы с учетом системно-структурного и технологического подходов

Всем этим и обуславливается сложность данного вопроса и его актуальность в современном мире.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы обусловленности тактических операций видом преступления в частности, содержатся в работах отечественных ученых: Б.В. Щура, В. А. Журавель, Коновалова В. О., Поташник Д. П., Чурилов С.Н., Шевчук В. М., Шиканов В. И., Шмонин А. В., Корноухов В. Е. и многие другие.

Анализируя современные научные концепции криминалистических методик, В.А. Журавель приходит к выводу, что тактические операции должны разрабатываться в контексте формирования соответствующей видовой или подвидовой методики (микрометодики), то есть они должны быть их неотъемлемой составляющей. К тому же, операции должны быть максимально, так сказать, «привязаны» к типовым следственным ситуациям и исходить из конкретных тактических задач, стоящих перед следователем [1, с. 32]. В криминалистической методике расследование преступлений как информационно-познавательной модели особое значение приобретают типичные следственные ситуации и типовые версии, типовые системы следственных действий и тактические операции. Указанные категории оказывают существенное влияние на формирование современных концепций отдельных криминалистических методик, выступают их неотъемлемыми составляющими и обуславливают эффективность конкретного акта расследования.

Однако, несмотря на широкий круг исследований, проблемы обусловленности тактических операций видом преступления, освещены недостаточно, поэтому требуют дальнейшего изучения.

Цель статьи. Целью исследования является освещение проблем построения тактических операций и их обусловленности видом преступления, которые на сегодня в теории криминалистики являются одни из самых дискуссионных.

Изложение основного материала исследования. Среди ученых-криминалистов уделяется определенное внимание изучению обусловленности тактических операций видом, группой и категорией преступления.

Так, А.Я. Баев, исследуя их сущность, отмечает, что тактическая операция направляется на достижение определенной задачи расследования, решение которой с учетом расследуемого вида преступления и следственной ситуации иным образом невозможно или нерационально [2, с. 41]. В.И. Шиканов подчеркивает важность сосредоточения внимания на системе основных тактических операций и их специфике, обусловленной данным видом преступления [3, с. 67]. Д.П. Поташник тоже указывает, что эта операция в каждом конкретном случае зависит от вида расследуемого преступления и следственной ситуации. В общей схеме расследования тактическая операция формируется в пределах программно-целевого комплекса [4, с. 30].

По мнению Ю.П. Гармаева, в структуре отдельной криминалистической методики важное место должны занять типичные тактические операции. Такие элементы последнего, как начальный и последующий этапы, должны охватывать не только возможность проведения отдельных следственных действий и их тактику, но и согласованные комплексы этих действий, а также необходимые оперативно-розыскные, организационно-технические и другие мероприятия. Пора перейти от разрозненных методических рекомендаций по тактической целесообразности проведения отдельных следственных действий к соответствующему комплексному подходу, к установлению определенных зависимостей с промежуточным (тактическим) заданием расследования [5, с. 85].

Интересное и довольно смелое утверждение по изучаемому вопросу высказал В.Е. Корноухов. Он отмечает, что следователь в процессе расследования оперирует побочными доказательствами, поэтому доказывание правовых целей расследования происходит через установление промежуточных фактов, которые и определяют его тактические задачи, а значит, необходимость проведения тактических операций. К тому же ученый убеждает, что в методике вообще должна идти речь не о методе, а о тактической операции, направленной на решение той или иной задачи расследования [6, с. 117]. В этой связи криминалистическую методику ученый

трактует как обусловленную предметом доказывания систему тактических задач и операций, отражающую типичный процесс расследования и отвечающий критериям эффективности и экономичности.

Вместе с тем проблема обусловленности тактических операций видом преступления в теории криминалистики остается дискуссионной, отдельные же вопросы рассматриваются лишь в порядке ее постановки. Анализ литературных источников позволяет нам утверждать, что не существует основательных монографических исследований этой проблемы. В основном она освещается учеными путем перечня узкого круга тактических операций по отдельным преступлениям, как правило, без учета этапов расследования, следственных ситуаций, отдельных тактических (промежуточных) задач.

Конечно, такой подход отнюдь не способствует ни повышению эффективности этих операций, ни оптимизации процесса расследования преступлений.

Криминалистическая классификация преступлений – необходимое условие эффективного их познания, фундамент для разработки соответствующих рекомендаций с целью повышения эффективности методик расследования, планирования, организации и проведения тактических операций. Криминалистические рекомендации должны быть конкретными, предусматривать определенную степень упорядочения и «видовую» направленность.

Разработка научно обоснованных рекомендаций в методике расследования предполагает использование дифференцированного подхода, обусловленного особенностями рода или вида преступления [7, с. 80]. Определенный вид преступления требует конкретных тактических средств, которые могут быть использованы для решения тактических задач.

Таким образом, криминалистическая классификация преступлений составляет собой методологическую основу формирования тактических операций.

Как отмечал Г.А. Матусовский, в основу криминалистической классификации преступлений должны быть положены два взаимозависимых критерия:

- уголовно-правовой, который определяет нормативную сущность предусмотренной законом классификации;

- криминалистический, который учитывает факторы, связанные со спецификой выявления и раскрытия преступлений различных видов в зависимости от особенностей предмета посягательства, обстановки приготовления, совершения и сокрытия преступления, его механизма и средств, типологии личности преступника, цели и мотивации его преступных действий и др. [8, с. 36].

Построение тактических операций требует дифференцированного подхода к преступлениям. Это может касаться учета следственной ситуации, способов совершения, сокрытия и маскировки преступления, личности преступника, места совершения преступления и других факторов.

На групповом и видовом уровнях изучаются особенности определенных типов и видов тактических операций, форм и возможностей реализации полученных знаний в целях создания и применения на практике соответствующих моделей указанных операций, проводимых для решения типовых задач расследования по делам различных категорий, а также при расследовании определенных групп тех или иных похожих видов, отдельных видов и разновидностей общественноопасных деяний.

Использование информации, содержащейся в указанных моделях, позволяет следователям эффективно решать общие и ситуационно обусловленные вопросы организации и осуществления тактических операций по делам различных категорий [9, с. 290].

В то же время анализ литературных источников по криминалистике, позволяет утверждать, что тактические операции не охватывают системный подход к формированию тактических операций с учетом факторов-детерминантов, который предусматривал бы необходимость учета вида преступления, этапов его расследования, следственной ситуации и тактических задач, возникающих перед следователями и нуждающимися в их решении с помощью комплекса следственных действий, оперативно-розыскных, организационных и других мероприятий. Изучение этого вопроса освещается исследователями в основном через перечень узкого круга тактических операций относительно отдельных преступлений без учета указанных обстоятельств.

Ошибочность подходов некоторых ученых заключается еще и в том, что за основу классификации берутся не

криминалистические характеристики соответствующих видов преступлений, а следственные ситуации, то есть обстановка, общая картина расследования без учета особенностей вида и категории преступления. Хотя такая позиция, бесспорно, имеет теоретико-применимое значение, позволяет определить основные направления расследования преступлений, однако, по нашему убеждению, следственной ситуации присущи лишь наличие доказательств (объем и содержание доказательственной информации) или их нехватка, но она в полной мере, к сожалению, не раскрывает сущности криминалистически значимых признаков того или иного вида преступления.

По нашему мнению, необходимо исходить из того, что, как известно, каждое преступление - это явление объективной действительности, заключающее в себе элементы общего и отдельного. Общее позволяет исследовать повторяемость тех или иных черт явления, определить определенные тенденции, закономерности, алгоритмизации, что позволяет отнести его к определенному виду или классу. Эта определенная повторяемость, однотипность, сходство преступлений, а значит, элементов криминалистической характеристики и обстоятельств, подлежащих выяснению, позволяет разрабатывать соответствующую методику расследования преступлений того или иного вида, а также рекомендации по формированию и применению тактических операций. Вместе с этим, для каждого вида преступления, наряду с общими элементами существуют также отдельные, индивидуальные элементы, что позволяет вести речь о неповторимости, индивидуальности. Именно такая индивидуальность каждого преступления предопределяется способом его совершения, следовой картиной, личностью преступника и потерпевшего, способами сокрытия и тому подобное, то есть элементами криминалистической характеристики преступлений [10, с. 199].

При разработке тактических операций необходимо не забывать об идентификации, так как идентификация процесс установления тождества каких-либо признаков в различных объектах является общим (общенаучным) методом исследования [11, с. 115].

Необходимость разработки тактических операций при формировании соответствующей видовой (групповой) методики

расследования преступлений, определения зависимости их от вида преступления не вызывает сомнения. В соответствии с этим подлежат исследованию элементы криминалистической характеристики информационной базы построения тактических операций. Обусловленность тактической операции этой характеристикой преступления выступает факультативным (несущественным) признаком данной операции, выполняющей ролевую функцию в соответствии с видом преступного деяния.

Факультативные признаки, хотя и не входят в содержание этого понятия, однако обуславливают сущность этой криминалистической категории.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, связь и обусловленность тактической операции от вида преступления совершенно очевидна. Тактическая операция формируется в рамках того или иного вида преступления, а его особенности учитываются при ее построении и планировании. Кроме этого, этот вид преступления непосредственно влияет на структуру последней, то есть осуществляет соответствующее управленческое влияние на такую операцию. В этом смысле определение учета особенностей вида преступления, обстоятельств, подлежащих выяснению, элементов криминалистической характеристики является важным условием при принятии научно обоснованных, оптимальных решений тактического и методического характера. Другими словами, вид преступления обуславливает проведение тактических операций и как следствие – выступает средством тактического воздействия на следственную ситуацию с целью решения тактических задач, стоящих перед следователем.

Список использованных источников

1. Журавель В. А. Тактические операции в системе криминалистических средств противодействия преступности [Текст] / В. А. Журавель // Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики: сб. науч. упр. материалы. – Х.: Право, 2006. – Вып. 6. – С.30-36.

2. Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него [Текст]: науч.- практ. пособие / О.Я.Баев. - М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 432 с.

3. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений [Текст] / В. И. Шиканов. - Иркутск: Изд-во Иркут, ун-та, 1983. — 200 с.

4. Поташник Д. П. Криминалистическая тактика [Текст]: учебное пособие / Д. П. Поташник. - М.: Изд-во Зерцало, 1998. — 64 с.

5. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис.... д-ра юрид. наук / Ю. П. Гармаев. — М., 2003. — 342 с.

6. Корноухов В. Е. Методики (рекомендации) по расследованию преступлений и их классификация [Текст] / В. Е. Корноухов // Монография / отв. ред В. Е. Корноухов. — М.: Норма, 2016. — 224 с.

7. Образцов В. А. Криминалистическое учение о тактической операции [Текст] / В. А. Образцов // Криминалистика; под ред. проф. В. А. Образцова. — М.: Юристъ, 1995. - С. 75-86.

8. Матусовский Г.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: учебник; под ред. В. Ю. Шепитько. — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2001. — 68 с.

9. Шепитько В.Ю. Использование тактических операций в следственной деятельности: теоретико-прикладные проблемы [Текст] / В. Ю. Шепитько // Избранные произведения. — Х.: Апостиль, 2010. — С. 289-296.

10. Шевчук В. М. Тактические операции в следственной деятельности: функциональный анализ / В. М. Шевчук // *Leges et Vita* = Закон и жизнь. — 2014. — № 2/2. — С. 197-200.

11. Прокофьев, Н. А. Исследование видов криминалистической идентификации / Н. А. Прокофьев, О. В. Щербань, А. Н. Ченцова // Сборник научных работ серии "Право". — 2019. — № 4(16). — С. 114-123.

УДК 343.98

DOI

РАЗВИТИЕ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика